

**“AZƏRBAYCAN SSR VƏ ERMƏNİSTAN SSR ARASINDA SƏRHƏDDİN ŞİMAL
HİSSƏSİ: QAZAX RAYONU (1920-1991-Cİ İLLƏR)”**

AYPARA RÜSTƏMOVA

AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix və Etnologiya
İnstitutunun “Azərbaycanın sovet dövrü tarixi”
şöbəsinin a.e.i., t.ü.f.d., dos.

Açar sözlər: Azərbaycan SSR, Qazax rayonu, sərhəd, mübahisəli ərazilər, Barxudarlı, Sofulu, Əskipara, Kəmərlı, Qaymaxlı, Aslanbəyli.

**NORTHERN PART OF THE BORDER BETWEEN THE AZERBAIJAN SSR AND THE
ARMENIAN SSR: GAZAKH REGION (1920-1991)**

Summary. The article is devoted to border disputes between the Azerbaijan SSR and the Armenian SSR. The presented article mainly examines the issue of territorial claims of the Armenian SSR to the Gazakh region of the Azerbaijan SSR. Territorial disputes were fought over the ownership of fertile lands, meadows, forests, and lands with favorable water sources.

The article shows that although commissions were repeatedly created to resolve these disputes, border issues were not resolved or decisions were made to the detriment of Azerbaijan.

Key words: Azerbaijan SSR, Gazakh region, border, disputed territories, Barkhudarly, Sofulu, Eskipara, Kemarly, Gaymakhly, Aslanbeyli.

**«СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ ГРАНИЦЫ МЕЖДУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР И
АРМЯНСКОЙ ССР: ГАЗАХСКИЙ РАЙОН (1920-1991 ГГ.)»**

Резюме. Статья посвящена пограничным спорам между Азербайджанской ССР и Армянской ССР. В представленной статье в основном рассматривается вопрос территориальных претензий Армянской ССР к Газакскому району Азербайджанской ССР. Территориальные споры велись за владение плодородными землями, лугами, лесными массивами, землями с благоприятными водными источниками.

В статье показано, что, хотя для разрешения этих споров неоднократно создавались комиссии, пограничные вопросы не решались или принимались решения в ущерб Азербайджану.

Ключевые слова: Азербайджанская ССР, Газакский район, граница, спорные территории, Бархударлы, Софулу, Эскипара, Кемарлы, Гаймахлы, Асланбейли.

Giriş.

Azərbaycan Respublikası öz suverenliyini qazandıqdan sonra dövlət sərhədlərinin bərpası və qorunmasını müstəqil dövlət quruculuğunun ən mühüm tərkib hissəsi kimi daim diqqət mərkəzində saxlamışdır. 30 il Azərbaycanın Qarabağ torpağını işğal altında saxlayıb talayan Ermənistan Respublikası ilə sərhədlərin müəyyən olunması ölkəmiz üçün vacib məsələlərdən biridir. 44 günlük müharibə nəticəsində Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad edərək zəfər qazandı. Azərbaycan Respublikasının tarixi qələbəsindən sonra Qazax rayonu istiqamətində Azərbaycan və Ermənistan arasında 12,7 km. uzunluğunda sərhəd xətti müəyyən edildi və bununla Qazax rayonunun Bağanıs Ayrım, Aşağı Əskipara, Xeyrımli və Qızılhacılının ərazilərinin (6,5 km²) qeyd -şərtsiz Azərbaycana qaytarılması təmin edildi.

Lakin, Ermənistan SSR-in tarixi olaraq Azərbaycanın Qazax rayonuna qarşı ərazi iddiaları, sərhədlərin tam müəyyənlişməsi məsələsi bu gün də öz aktuallığını saxlayır. Qazax rayonu coğrafi mövqeyinə görə Azərbaycanın qərb bölgəsində, Ermənistan və Gürcüstanla sərhəddə yerləşdiyindən, onun inzibati sərhədlərinin dəqiq müəyyənlişdirilməsi dövlətçilik, siyasi, təhlükəsizlik, sosial-demokratik nöqtəyi-nəzərdən strateji əhəmiyyət daşıyır.

Sovet dövründə respublikalarımız arasında inzibati sərhədlərin hüquqi statusunun dəqiq müəyyənlişdirilməməsinə görə Qazax rayonunun Sofulu, Yuxarı Əskipara, Bərxudarlı kəndləri SSRİ dövründə Ermənistan SSR tərəfindən iddia edilən ərazilər kimi, hələ də Azərbaycana qaytarılmamışdır. SSRİ-nin süqutundan sonra bu məsələ iki müstəqil dövlət arasında sərhəd problemi kimi qalmaqdadır və Azərbaycan Respublikasının suverenlik və ərazi bütövlüyü prinsipinə birbaşa təsir edən amillərdən biridir.

Hazırda Azərbaycan və Ermənistan arasında aparılan sərhədlərin delimitasiya və demarkasiya prosesi bu məsələnin aktuallığını daha da artırır. Qazax rayonuna aid olan işğal edilmiş kəndlərin taleyi yalnız hüquqi deyil, həm də siyasi və humanitar əhəmiyyət daşıyır. Həmin kəndlərin sakinlərinin doğma torpaqlarına qayıdış hüququnun təmin olunması, sərhədboyu ərazilərdə təhlükəsizliyin bərpası və regional sülhün möhkəmləndirilməsi məsələləri bu mövzunun araşdırılmasını zəruri etmişdir.

Bundan əlavə, Qazax rayonu Azərbaycan üçün strateji kommunikasiya nöqtəsində yerləşir. Burada yaranmış hər hansı sərhəd qeyri-müəyyənliyi ölkənin ümumi təhlükəsizlik sistemində, nəqliyyat əlaqələrinə və iqtisadi inteqrasiya layihələrinə təsir göstərir. Buna görə də Ermənistan SSR-in Qazax rayonuna ərazi iddialarının tarixi köklərinin, siyasi və hüquqi aspektlərinin öyrənilməsi Azərbaycanın milli maraqlarının müdafiəsi baxımından aktualdır və mühüm elmi, praktik əhəmiyyət kəsb edir.

Məqaləni yazmaqda məqsədimiz Azərbaycan SSR və Ermənistan SSR arasında, xüsusilə Qazax rayonu hissəsində sərhəd məsələsinin tarixini araşdırmaqdır. Bu məqsədə nail olmaq üçün bir neçə vəzifəni – Ermənistan SSR-nin Qazax qəzasının Şıx-Ayırım, Qaymaqlı, Ermənistan SSR-in Noyemberyan rayonunun Orconikidze adına kolxozu ilə Azərbaycan SSR Qazax rayonunun Komintern” kolxozu, Dilican rayonunun Kotkənd kəndi ilə “Aslanbəyli” Torpaq Cəmiyyəti, Qazax rayonunun Sofulu, Bərxudarlı, Yuxarı Əskipara, Kəmərli kəndləri arasında sərhəd və ərazi mübahisələri məsələlərinə aydınlıq gətirməyi öndə çəkmişik.

Azərbaycan SSR ilə Ermənistan SSR arasında sərhəddin Qazax hissəsinin elmi-tədqiqat mövzusu kimi araşdırılması məqalənin elmi yeniliyidir.

Məqalə yazılarkən tarix elminin faktoloji, xronoloji, təsvir və səbəb-nəticə metodlarından istifadə olunmuşdur.

Məqalənin mənbə bazasını Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin İctimai Siyasi Sənədlər Arxivinin (ARPIİSSA) Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Arxivinin (ARDA) Azərbaycan SSR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin, Azərbaycan SSR Xarici İşlər Nazirliyinin, Azərbaycan Fəhlə Kəndli Qızıl Ordu və Qızıl Donanma Deputatları Sovetinin Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin fondlarında mühafizə olunan arxiv sənədləri təşkil edir. Bir sıra sənədlər ilk dəfə olaraq bu məqalədə elmi dövriyyəyə daxil edilib.

Sərhəd və ərazi mübahisələri

Qeyd etmək lazımdır ki, 1920-ci ilin aprelində Azərbaycan Respublikasının Ermənistanla faktiki sərhədləri aşağıdakı kimi idi:

Ermənistanla sərhəddin hüdudları təxminən Xram çayından Qazax bölgəsindəki Karvansaray vasitəsilə, suayırıcı boyunca gedərək, Göyçə gölü, Kür (Şahdağ silsiləsi) və Araz çayları boyunca Yeni Bəyazıt, Cavanşir və Şəhur-Dərələyəz qəzasının sərhədləri ilə, sonra Araz çayını keçərək Böyük Vədi Yüksəkliyi, oradan şimala əyilərək Aralıq əraziyə, sonra isə düz cənuba Ararat (Ağrı dağına) və İqdırdan ayrılmaqla Qərbə doğru olan sərhəddi əhatə edir [26, s.15].

Ermənistanla dəqiq sərhəd müəyyən edilmədiyinə görə Ermənistan hökuməti Qarabağ, Zəngəzur kimi ərazilər və ya Qazaxın dağlıq hissəsi ilə bağlı Azərbaycan torpaqlarına davamlı iddia irəli sürürdü.

Xalq Torpaq Komissarlığı tərəfindən Azərbaycan SSR Xalq Xarici İşlər Komissarlığının katibliyinə ünvanlanmış 25 oktyabr 1922-ci il tarixli sənəddə göstərilir ki, “Azərbaycan ərazisi 7989105 desyatindir. Qeyd olunan ümumi ərazidən Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan arasında razılıq əsasında Qazax qəzasından Ermənistana 379984 desyatın, keçmiş Zəngəzur qəzasından 405000 desyatın torpaq verildi. Tiflis qəzasından 79600 desyatın torpaq isə Azərbaycana verildi. Beləliklə Azərbaycan SSR ərazisi bu gün 7 283 721 desyatın təşkil edir” [2, vərəq 19-20].

Qazax qəzasının əhalisinin sayı 65.064 nəfər idi [26, s. 46]. 1916-cı il Qafqaz təqvimində Qazağın şəhər əhalisinin sayı 1050 nəfər göstərilmişdir [22, s.21].

1922-ci ilin avqustunda vahid dövlət sisteminin formalaşmasına zəmin yaratmaq üçün Cənubi Qafqaz respublikaları arasında daxili sərhədlər ləğv edildi [1, vərəq 2].

1922-ci ildə SSRİ-nin yaranmasından sonra Zaqafqaziya Respublikalarının sərhədləri artıq İttifaqdaxili sərhədlər hesab olundu. Cənubi Qafqazın üç respublikasının qəzaları arasında yaranan sərhəd mübahisələri əsasən otlaq sahələrindən, su mənbələrindən istifadə hüququ ətrafında gedirdi. 1921-ci ilin iyun ayında RK(b)P Qafqaz Bürosu köçərilərin Cənubi Qafqaz respublikalarının otlaq sahələrində sərbəst istifadə edə bilməsi haqqında qərar qəbul etdi [24, s.183]. Bu qərarın, eyni zamanda Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan arasında sərhədlərin ləğv olunması ilə həmin respublikalar arasında ərazi mübahisələrinə zəmin yaranmış oldu. Mübahisələr icmalar və kolxozlar arasında əsasən otlaq sahələri, su mənbələri və meşələrin istifadəsi ilə bağlı idi. Bu mübahisələrin aradan qaldırılması məqsədilə müqavilə imzalanması haqqında cəhdlər olsa da, belə bir müqavilə imzalanmadı. Ərazi mübahisələri o həddə çatmışdı ki, RK(b)P Cənubi Qafqaz Ölkələri Komitəsi 1922-ci ilin dekabr ayında xüsusi komissiya yaratdı. Bu komissiyanın tərkibinə N.Nərimanov, A.Myasnikov və Q.Orconikidze daxil idi [21, s. 128]. 1923-cü il fevralın 5-də Zaqafqaziya Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin Rəyasət Heyəti qəzaların sərhədlərini çəkmək üçün xüsusi torpaq komissiyasının yaradılması haqqında qərar qəbul etdi [25; 18]. Ərazi mübahisələrinin yerində yoxlanılması və həll edilməsi üçün daha bir xüsusi komissiya 1925-ci ildə yaradıldı. Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi (MİK) tərəfindən yaranan bu komissiyanın tərkibinə 3 nəfər- D.Bünyadzadə, M.Bağirov və T.Şahbazi daxil idi.

Qeyd etmək lazımdır ki, sərhəd mübahisələri bir tərəfdən Azərbaycan SSR-in Naxçıvan MSSR, Qubadlı, Cəbrayıl rayonları, o cümlədən Qazax ilə, digər tərəfdən Ermənistan SSR-in Dilican, Yeni Bəyazıt, Dərələyəz rayonları arasında kəskin idi. Azərbaycanın Qazax rayonu ilə Ermənistanın Dilican rayonu arasında Şınıx-Ayrum bölgəsinin torpaqları, meşələri və digər sərhəd məsələsi daha kəskin şəkildə alınırdı.

Qazağın tarixi ərazisinə Azərbaycanın bir hissəsi, indiki Qazax, Ağstafa, Tovuz, Gədəbəy rayonlarının, Ermənistanın bir hissəsi - Karvansaray (indiki İcevan), Barana (Noembriyan), Şəmsəddin (Berd), Qaraqoyunlu (Krasnoselsk), Dilican ərazilərini, eləcə də Gürcüstanın Borçalı rayonunu əhatə edən geniş ərazilər daxil idi. 1917-ci ilin Qafqaz təqviminə görə, Qazax rayonunun ərazisi 5096,52 kvadrat mil idi [23, 21].

Ermənistanın türk-Azərbaycan millətinə qarşı daim aparılan şovinist və soyqırım siyasəti hər zaman, eləcə də 1920-ci illərdə davam etmişdir. Azərbaycanın həmsərhəd rayonlarına və kəndlərinə, xüsusilə Qazax rayon ərazisinə ermənilər tərəfindən basqınlar təşkil edilirdi. 1920-ci il avqust ayının 29-da Azərbaycan Kommunist Partiyasının Büro iclasında Qazax Partiya təşkilatının təşkilatının sədri Şəmistan Əyyubov məlumat verir: “Bu il yağın güclü yağışlara görə taxılçılıq ziyan görüb. Eyni zamanda ermənilərlə qarşıdurma nəticəsində Qazaxın müsəlmanlar yaşayan 17 kəndi talan edilib, 10.000 əhali çörək ehtiyacını başqa kəndlərin hesabına təmin etməli olacaqdır [8, vərəq 25].

1921-ci il mart ayının 1-də Şahxatınskinin imzası ilə yazılan məlumatda göstərilir: “Qazax qəzasının aşağı düzənlik hissəsində müsəlmanlar (azərbaycanlılar) məskunlaşmışdır (50.9 %). Qazaxın

dağlıq hissəsində ermənilər də (46.7%) məskunlaşıb ki, bu da Ermənistanın iddia etdiyi bütün ərazilərdir [16, vərəq 8].

Qazax Qəza Komitəsinin 1922-ci il yanvar ayına olan Məlumatının torpaq bölməsində yazılmışdır ki, “ Hesabat dövründə Xanxular kəndi yoxlanıb. Qıraq Kəsəmənliyə 50 desyatin torpaq “Ulduz” komunasına verildi.” Bu Göycəlilər ilə Qıraq Kəsəmənlinin sərhədləri idi [9, vərəq 31].

SSRİ-nin yaranması ilə Zaqafqaziya respublikaları arasında sərhədlər regionun iqtisadi inkişaf istiqamətlərinə uyğunlaşdırıldı [21, s.121].Lakin elə həmin dövrdən respublikalar arasında sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi məsələsi Azərbaycanın ziyanına həll olunurdu. Bu illərdən başlayaraq Azərbaycanın Qazax rayonundan 829,2 kvadrat kilometr münbit və “yararsız” adı altında 865,3 kvadrat kilometr torpaq Ermənistan SSR-ə verilmişdir. Nəticədə Qazax rayonunun əhalisi yaylaq torpaqlarının 50 faizindən məhrum olub [18]. Bu səbəbdən Qazax qəzasından haqsız olaraq Ermənistana verilən torpaqlar nəticəsində sərhədlərin dəfələrlə dəyişməsinə səbəb olmuşdur. Bunu Ermənistanın ayrı-ayrı illərdə, Qazaxın ərazilərinə olan iddialarından, mübahisələrindən aydın görmək olar.

Şınıx-Ayrum

1927-ci il yanvarın 11-də Zaqafqaziya MİK-nin Torpaq Komissiyasının S.Kasyanın sədrliyi ilə iclas keçirildi. İclasda 1925-ci ilin sentyabrında Qazax qəzasının Şınıx-Ayrum nahiyəsinin tədqiqi barədə təklifə baxıldı. İclasın nəticəsi olaraq Ermənistan hökumətinin təklifləri barədə Ermənistan SSR Xalq Torpaq Komissarları A.Erzinkyan və Azərbaycan SSR D.Bünyatzadə arasında saziş əldə olundu. Həmin saziş 18 fevral 1929-cu ildə Zaqafqaziya MİK tərəfindən təsdiqləndi. Qərara əsasən Azərbaycan SSR-nin Qazax rayonunun Şınıx-Ayrum ərazisindən Ermənistan SSR-in Dilican rayonuna 4000 hektar torpaq sahəsi verildi. Verilən ərazinin əvəzinə Şınıx Ayrumun cənubundan ərazi baxımından Ermənistan SSR-in Dilican rayonu ilə birləşdirəcək yaylaq zolağı ayrılması şərti ilə Başkənd kəndi (3485 desyatin) Azərbaycan SSR-ə verildi. Başkənd İravan əyalətinin icmal dəftərində Xıncırək nahiyəsinin tərkibində qeyd edilmişdir. Həminin, Başkəndin 6000 axça gəliri olduğu göstərilir [19, s.37].

Planlaşdırılan məlumatlara görə Ermənistan SSR Dilican qəzası ilə Azərbaycan SSR Qazax rayonu arasındakı mübahisəli ərazi 11659 desyattır ki, bunun da 2751 desyatını meşələr, 3621 desyatını yay otlarıdır. 5287 desyatin digər torpaqlar isə əkin, biçənək sahələridir. Bu ərazinin hüdudlarında 4124 nəfər türk-müsəlman əhalisi olan 14 kənd və qəsəbə var. 1700 desyatin meşə də daxil olmaqla 6704 desyatından ibarət bu torpaq sahəsi 1924 və 1925-ci illərdə Qazax torpaq idarəsinin qeydiyyatına əsasən istifadədədir, icarəyə verilmir. Beləliklə, Dövlət Torpaq Fondu 1050 desyatin meşə, 3621 desyatin yaylaqlardan və 184 desyatin digər məqsədlər üçün olan torpaqlardan ibarətdir. Yaylaqlardan Qazax qəzasının əhalisi istifadə edir.

Dilican və Qazax rayonlarının inzibati sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi-demarkasiyası 1923-cü ilin 18 aprelində baş tutdu [15, vərəq 84].Həmin vaxta qədər Ermənistan SSR və Azərbaycan SSR hökumətləri arasında bu rayonların sərhədləri haqqında təsdiqlənmiş rəsmi müqavilə yox idi. Plançertyojda Zaqafqaziya MİK nəzdində əyalətlərin sərhədlərinin müəyyən edilməsi üzrə komissiyanın 28 aprel 1923-cü il tarixli iclasının 3 sayılı protokolunda göstərilən sərhəd mürəkkəblə göstərilmişdi. Zaqafqaziya MİK Rəyasət Heyəti tərəfindən baxılmadı və buna görə də təsdiqlənməmişdir. Şınıx-Ayrum mahalı şimal, orta və cənub olmaqla üç yerə ayrılırdı. Bütün bu ərazidə yuxarıda qeyd olunan 14 kənd və qəsəbədən başqa, meşələrdə 48-dən çox qışlaq (qışda mal-qara saxlamaq üçün tikililər) mövcud idi ki, Ermənistan Torpaq Komitəsinin məlumatına görə bunlardan da mübahisəli ərazinin şimal hissəsindəki 18 qışlaq Ermənistan vətəndaşlarına, 30-dan çox qışlaq isə Azərbaycanın türk əhalisinə aid idi [15, vərəq 84].

1925-ci ilin avqustunda Şınıx-Ayrum bölgəsində apardığı araşdırmanın nəticələri haqqında Koçetkovun məruzəsindən sonra mübahisəli ərazidə, ona bitişik malikanələrdə və s. ərazilərdəki meşələrin və meşə təsərrüfatının əhəmiyyətini aydınlaşdırmaq, həmçinin hər iki respublika arasında ən çox sual doğuran və iddia edilən sərhəddi müəyyən etmək üçün əraziyə meşə mütəxəssislərindən ibarət

komissiya göndərildi. Komissiya yerlərdə yoxlamaların əks olunduğu müşavirələrin protokollarının, məruzələrinin araşdırılması nəticəsində 18 sentyabr 1925-ci ildə arayış hazırladı. Həmin arayışda göstərilirdi ki, istisnasız olaraq bütün mübahisəli meşə sahələrinin ərazinin su ehtiyatının və torpağın mühafizəsi üçün əhəmiyyəti vardır, ona görə də onlarda yerləşən torpaq sahələrinin, eləcə də öyrüş üçün istifadə olunan əkin sahələrinin əhəmiyyətli hissəsinin istifadəsi dayandırılmalıdır. Arayışın “c” bəndində qeyd edilmişdir: “Şınıx-Ayrum bölgəsində bütün anlaşılmazlıqlar və mübahisələr əsasən Zaqafqaziya MİK Komissiyasının 28 aprel 1923-cü il tarixli protokoluna əsasən sərhədlərin naturada müəyyən edilməməsi səbəbindən baş verdiyindən, Komissiya göstərilən sərhədlərin hüdudlarının hər iki tərəfin iştirakı ilə çəkilməsini həyata keçirməyi zəruri hesab edərdi. ... Ermənistan təklif edir ki, təqribən 4000 desyatin sahəsi olan torpaq sahəsi ona verilsin” [15, vərəq 85].

Ermənistan həmin 4000 desyatin torpağın müqabilində həm ərazisinə, həm də əhalisinin sayına görə Azərbaycanla bərabər olan Başkənd Cəmiyyətinin torpaq sahəsini verməyə razılaşır. Komissiyanın fikrincə, bu təklifin həyata keçirilməsi ilə inzibati idarəetmənin qaydaya salınmasına nail olmaq mümkündür. Lakin Şınıx-Ayrum bölgəsinin türk əhalisi və Başkənd bölgəsinin erməni əhalisi israrla qonşu respublikaya köçməkdən imtina etdilər. Beləliklə, məsələ həll edilməmiş qaldı.

Azərbaycan SSR Xalq Torpaq Komissarlığının 1928-ci ilin dekabr ayının 27- də Xalq Komissarları Sovetinə təqdim olunan məlumatında göstərilir ki, Azərbaycan SSR Xalq Torpaq Komissarlığı Meşə İdarəsinin tabeliyində olan Şəmşədin meşə sahəsinin bir hissəsi yeni yaradılmış Tovuz meşə təsərrüfatının meşəbəyliyinin tabeliyində olan Şınıx hal-hazırda Şınıx Ayrum meşə sahəsi adlanır.

Xalq Torpaq Komissarlığı Şınıx meşə sahəsinin sərhəddinin Ermənistan SSR tərəfdən çəkilməsini zəruri hesab edir, çünki Zaqafqaziya MİK tabeliyində olan malikanələrin delimitasiyası komissiyasının 28/IV-1923-cü il tarixli aktı ilə müəyyən edilmiş Şınıx-Ayrum rayonunun planı üzrə Zaqafqaziya MİK Torpaq Komissiyasının torpaq ölçəni Çxankeli tərəfindən ölçülərək qeyd edilmişdir [15, vərəq 87]. Bu sərhəd canlı yollardan keçən ən əlverişli və uyğun olan sərhəddir.

Qaymaqlı

Qeyd etmək lazımdır ki, Ermənistan və Azərbaycan sərhəddində Qazax rayonunun Qaymaxlı və Dilican rayonunun Barana kəndi arasında da davamlı ərazi mübahisələri yaranırdı.

Qaymaqlı kəndi İncə çayının vadisində yerləşir. Toponim qədim türk tayfasının qaymaq (qımak) adını əks etdirir. Qazaxın şəhər əhalisi 1050 nəfər, Qaymaxlının əhalisi 1472 nəfər olmuşdur, Barananın 3123 nəfər, Dağkəsəməninin 2850, İşnıx ayrum 1137 nəfər əhalisi var idi [22, c.15-21].

Qazax və Dilican rayonları arasında sərhəd zolağında yerləşən 1022 desyatin sahəsi olan “Hacı” (Adjı) ərazisinə daxil olan “Göy-Belli” və “Zoğallı” otlaqları Qazax rayonunun Qaymaxlı və Dilicanın Barana kəndlərinin sakinləri arasında mübahisəyə səbəb olurdu.

1924-cü il oktyabrın 31-də Zaqafqaziya MİK nümayəndəsi Koçetkov, Ermənistan və Azərbaycan Xalq Komissarlarının, Qazax və Dilican İcraiyyə Komitələrinin nümayəndələrindən ibarət xüsusi komissiya tərəfindən yerində ətraflı araşdırılan bu mübahisəyə Zaqafqaziya MİK deputat komissiyasının iclasında baxıldı. Komissiya iclas protokolunda təfərrüatlı şəkildə göstərilən xətt üzrə Hacı sahəsinin iki yerə bölünməsi haqqında qərar qəbul etdi [7, vərəq 13].

Bu xəttin şərqində yerləşən 612 desyatin sahə Qaymaxlı sakinlərinə, qərb hissəsində olan 390 desyatin torpaq sahəsi isə Ermənistanın Barana kəndinin sakinlərinə verildi. Bu qərar bütün maraqlı tərəflərinin iştirakı ilə 1924-cü ilin noyabr ayının 22-də yerölçən Lotoyev tərəfindən yerində icra olundu və akt tərtib olundu. Torpaq Komissiyasının bu qərarı Zaqafqaziya MİK Rəyasət Heyətinin 5 yanvar 1925-ci il tarixli iclasında təsdiq edildi.

Təsdiq olunan bu qərara əsasən sərhəd
62042 . 49”6
41013. 47”8 kurqanından

Qalaça və Kəmərli kəndlərinin sərhəddində qoyularaq təpədən (yüksəklikdən) üzü aşağı Qırx-Bulaq yarğanına, bu yarğanla Heyvalı-Damları Dərəsi yarğanının qarışdığı yerə qoyulan

62043 . 43”8

41015. 03”7

kurqandan Qalaçaya gedən yolla bu yarğanın birləşdiyi Qaymaxlı kəndinin Göy- Vəli qışlağının yanından Heyvalı-Dərəsi yarğanı ilə üzü yuxarı Hacı və Çömçə sərhəddinə gedən yolda qoyulan

62042 . 16”0

41015. 38”2 kurqanına qədər olan sahənin hüdudlarında idi [7, vərəq 14].

1926-cı il noyabr ayının 3-də Torpaq Komitəsi sədrinin müavini Mehdiyevin, Torpaq İdarəçiliyi İdarəsi rəisinin müavini Plotnitskinin və yer quruluşu mütəxəssisi Yurgensonun imzası ilə Azərbaycan MİK Rəyasət Heyətinin Katibliyinə daxil olan məlumatda “Hacı torpaq sahəsinin planının surətinin çıxarılması nəticəsində Zoğallı qışlağının 31 oktyabr 1924-cü ildə Baranaya, Göy-Belli qışlağının isə Qaymaxlıya verilməsi planda mübahisəsiz qeyd edilmişdir. Barana və Qaymaxlı arasında sərhəd xəttinin Heyvalı-Dəmir-Dərəsindən keçməsi müəyyən olundu.

Komissiyanın qərarına məhəl qoymayan ermənilər müəyyən edilmiş sərhəddi dəfələrlə pozurdu. Bu səbəbdən Xalq Torpaq Komissarlığı Azərbaycan MİK-ə göndərdiyi məktubda “MİK-dən xahiş edir ki, Barana cəmiyyətinin kənd sakinlərinin yuxarıda qeyd olunan “Heyvalı-Dəmir-Dərəsi” sərhəddini keçməsi üçün tədbirlər görmək üçün Ermənistan SSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinə müraciət etsin” [5, vərəq 33].

12 fevral 1927-ci il tarixdə yer quruluşu texniki C Tevosov Xalq Torpaq Komissarlığının 17 noyabr 1926-cı il tarixli 4/2489 sayılı, Qazax Yer Quruluşu Şöbəsinin rəisi Sergeyevin 7 fevral 1927-ci il tarixli 35 sayılı göstərişinə əsasən Qazax kənd torpaq bölgüsü komissiyasının Qaymaxlı cəmiyyətinin üzvləri Nəsim Baba oğlunun və Əli Balaca oğlunun, Ermənistan SSR Barana torpaq cəmiyyətinin üzvləri David Asaturyan və Erem Mamiyanın iştirakı ilə Zaqafqaziya Torpaq Komissiyasının 31 oktyabr 1924-cü il tarixdə qəbul etdiyi sərhəddi ilə yenidən dəqiqləşdirilməsi üçün ölçü işlərini həyata keçirdi. Bu işlərin nəticəsində baxış zamanı Qazağın Qaymaxlı cəmiyyəti təsdiq etdi ki, həqiqətən həmin qışlaqlar Ermənistan SSR Barana kəndinə verilmişdir. Ermənistanın Barana kəndinin torpaq işləri üzrə müvəkkilləri isə təsdiq etdi ki, mübahisəli Hacı ərazisindən Zoğallı və Göy-Belli qışlağının daxil olduğu Cənub-qərbdən Heyvalı dərəsi yarğanından, şimal-qərbdən Çal-Yat silsiləsi və Şimali-şərqdən Qaymaxlı Torpaq Cəmiyyətinin torpağı olan Hacı ərazisindən keçməklə 390 desyatin torpaq onlara keçmişdir. Barana kəndinin torpaq müvəkkilləri vaxtın gec olduğuna və ərazidə qar örtüyünün olmasına görə Qaymaxlıya getməkdən imtina etmişlər. Onlar baxışın nəticəsini öz imza kağızları ilə təsdiqləmişlər. İmza kağızında qeyd edilir: “Biz, aşağıda imza edən Ermənistan SSR Baran kəndinin torpaq məsələləri üzrə nümayəndələri David Asaturyan və Erem Mamiyan, bu imzaları Azərbaycan Xalq Torpaq Komissarlığının texniki S. Tevosova ondan ötürü veririk ki, “Zoğallı” və “Göy-Belli” bizim faktiki istifadəmizdədir, “Göy-Belli”nin yalnız bir hissəsi Qaymaxlıdadır” [13, vərəq 9].

Aşağıdakı sənəddə göstərilirki məsələ həll olunmuş sayılır:

“Народный комиссариат земледелия Июнь 1927 года №3775

ЗЕМУПРАВЛЕНИЕ В НАРКОМЗЕМ А.С.С.Р.

Сообщаем, что вопрос о спорном участке «АДЖИ», разрешённый Земкомиссией Зак.ЦИКа в постановлении от 31 октября 1924 года за №13 и приведённый в исполнение Землеустроителем ЗакЦИКа Меж.Инженером Лотоевым по акту от 22 ноября 1924 г. в границах, указанных на утверждённом Земкомиссией Зак.ЦИКа плане и в вышеупомянутом отношении Вашем, считается бесспорным и исчерпанным, о чём одновременно сообщается Делижанскому Узисполкому.

Н а р к о м з е м /подпись/ /Г.Атабемян/

Начальник УПР.Хем-ва и Г.З.И. /подпись/ /Х.Авдалян/

Д е л о в о д /подпись/ /Агамаян/

Делопроизводитель /подпись/
14/VI-1927 г.”

Ermənistan SSR Noyemberyan rayonunun Orconikidze adına kolxozu Azərbaycan SSR Qazax rayonu, Komintern” kolxozu

Azərbaycan SSR və Ermənistan SSR kolxozları arasında sərhəd mübahisələrinin mahiyyətini yerində öyrənmək, bu və ya digər kolxozun mübahisəli sahələrə hüququnu təsdiq edən və hər iki tərəfdə mövcud olan plan-kartoqrafik materialı yoxlamaq üçün Torpaq Təsərrüfatı İdarəsinin baş mühəndisi A.Çanturiya həmin idarənin müfəttiş-torpaqşünasları M.Məhərrəmov və M.Zeynalovdan ibarət komissiya göndərildi. Ermənistan SSR tərəfdən komissiyaya Torpaq Təsərrüfatı İdarəsinin müfəttiş-torpaqşünas S.Paqosyan və həmin idarənin rəisi D.Tütüncüyan daxil idi. Qazax rayonunun “Komintern” kolxozu ilə Ermənistan SSR Noyemberyan rayonunun Q.Orconikidze ad. kolxoz arasındakı mübahisə zamanı aydın olmuşdur ki, Ermənistan SSR Noyemberyan rayonunun Orconikidze adına kolxozu Azərbaycan SSR Qazax rayonu, Komintern” kolxozunun pay torpaqlarına iddia edir. Mübahisəli ərazinin sahəsi təxminən 150 hektardır [6, vərəq 7]. 1935-ci il torpaq haqqında dövlət aktına görə bu mübahisəli ərazi “Komintern” (sonradan Lenin ad.) kolxozuna aiddir. Orconikidze kolxozu birtərəfli qaydada və heç bir əsas olmadan iddia etdiyi sahəni öz dövlət aktına daxil edib və bununla da mübahisə yaradıb. Ermənistan SSR nümayəndələri mübahisəli ərazilərin “Komintern” kolxozunun dövlət aktına əsasən bərpə edilməsi barədə komissiyamızın təklifi ilə razılaşmadılar, beləliklə mübahisə həll olunmamış qaldı [6, vərəq 8].

Digər ərazi mübahisəsi Azərbaycan SSR Qazax və Ermənistan SSR İncevan rayonunun Şaumyan adına kolxozu arasında idi.

Ermənistan SSR Mərkəzi İcraiyyə Komissiyasının katibi vəzifəsini icra edən Q.Qalustyanın Azərbaycan SSR Kənd Təsərrüfatı Naziri M. M. Poladova göndərdi məruzədə göstərilirdi: “*Şaumyan adına kolxoz Qazax rayonunun yerli dövlət torpaq fonduna aid olan 60 hektara yaxın torpaq sahəsini özbaşına, Qazax rayonunun xəbəri və razılığı olmadan qanunsuz olaraq öz dövlət aktına daxil edib*” [6, vərəq 8]. Daha sonra sənəddə qeyd edilir ki, ərazidə hazırda Şaumyan adına kolxozun istifadəsində olan mal-qara saxlamaq üçün daş tikintisi var. Ərazinin Qazax bölgəsinə aid olması şübhə doğurmur.

Azərbaycan Kommunist Partiyası Qazax Rayon Komitəsində bu məsələni yuxarıda adı çəkilən rayonun rəhbərləri ilə müzakirə edərək xahiş edildi ki, tikinti ilə birlikdə ərazinin bir hissəsi müvəqqəti istifadə üçün İncevan rayonunun Şaumyan adına kolxozuna verilsin. Bundan sonra “Qazax rayonunun rəhbərləri qeyd olunan sahənin yerli əhəmiyyətli dövlət torpaq fondu olduğunu, dövlət aktı ilə heç bir kolxosa verilmədiyini, rayonun ərazisində Şaumyan adına kolxozun tikintisi olduğunu nəzərə alaraq, mehriban qonşuluq münasibətlərini qorumaq məqsədi ilə təxminən 35-40 hektar tikili olan ərazini və otlaq sahəsini Şaumyan adına kolxozun müvəqqəti istifadəsinə verərək, sözügedən tikintidən cənuba doğru uzanan çöl yolu ilə sərhəd qurmaq barədə razılaşdılar” [6, vərəq 8].

“Aslanbəyli” Torpaq Cəmiyyəti ilə Dilican rayonunun Kotkənd kəndi arasında torpaq mübahisələri.

17 iyun 1928-ci il Qazax Rayon İcraiyyə Komitəsinin muavini Kazimovun və MİK katibi Lyapinin iştirakı ilə keçirilən ümumi iclasında Qazax rayonunun “Aslanbəyli” Torpaq Cəmiyyəti ilə Dilican rayonunun Kotkənd kəndi arasında torpaq mübahisələri” barədə məsələ müzakirəyə çıxarıldı [4, vərəq 2].

Məsələnin müzakirəsi zamanı göstərilir ki, Qazax rayonunun “Aslanbəyli” Torpaq Cəmiyyəti bu il iyunun 14-də yaydığı məlumatda bildirir ki, Dilican rayonunun Kotkənd kəndinin kəndliləri onlara məxsus “Çal” (Avai) torpaq sahəsini payızda şumlayıblar. Dilican tərəfə görə isə bu ərazilər Zaqafqaziya MİK Torpaq Komissiyasının qərarı ilə onlara verilmişdir; Aslanbəyililər də öz növbəsində sərhədlərin naturada müəyyən edilmədiyini və faktiki istifadənin onlarda qaldığını əsas gətirərək bu sahənin mülkiyyət hüququnun onlarda olmadığını bildirlər. Eyni zamanda bəyan edirlər ki, sözügedən sahədən

bütün məhsulu onun müvafiq payında öz mənfəətləri üçün biçəcəklər. Kəndlilər bu mübahisələri nəzərə alaraq, Qazax İcraiyyə Komitəsindən bu məsələnin faktiki vəziyyətini müəyyən etmək, təsirə məruz qalmış kəndlərin sərhədlərini göstərmək üçün təcili olaraq torpaq idarəçisinin göndərilməsini xahiş edir [4, vərəq 2].

1928-ci ilin iyul ayının 2-də Zaqafqaziya MİK Torpaq Komissarlığının yerölçəni Levitskinin, Zaqafqaziya MİK Torpaq Komissarlığının sədr müavini Eqsanovun, Qazax qəzasının nümayəndəsi Manuilovun, Qazax Torpaqşünaslıq Şöbəsinin müdiri Həsənzadənin, Aslanbəyli kəndinin nümayəndələri Mustafa Müsadir oğlunun, İsmayı Avo oğlunun Kotkənd tərəfin nümayəndələri Artem Gəncəlovun və Ohanes Siradegovun iştirakı ilə Aslanbəyli və Kotkənd arasında sərhədlərin müəyyənələşməsinə başlandı. Komissiya müəyyən etdi ki, kəndlər arasında sərhədlər Aika-Sarvi-çal adlanan 620-51'23"214 kurqanından 620-49'22"45; 410-10'53"5 kurqana qədərki məsafə ilə ayrılır. Müəyyən edilmiş bu hüdudlara görə, Kötəkənd kəndi daxilində Aslan-Bəylilər tərəfindən şumlanan və Kötəkəndlilər tərəfindən əkilən hər biri təqribən 4 desyatin olan yeddi torpaq sahəsi var idi. Komissiya bu sahələrdən alınan məhsulun iştirakçılar arasında bərabər bölünməsinə qərar verdi [4, vərəq 3]. Bundan sonra Qazax Rayon Torpaq Şöbəsinin yerölçəni Ələkbərovun da imzası ilə akt tərtib olundu.

Qazax rayonunun Sofulu, Barxudarlı, Yuxarı Əskipara kəndləri

13 aprel 1938-ci il tarixdə Azərbaycan SSR, Ermənistan SSR və Gürcüstan SSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi və Xalq Komissarlığı nümayəndələrinin respublikalararası müşavirəsində - bu respublikaların sərhədlərinin qrafik konturunun dəqiqləşdirilməsi, bir respublikanın bəzi yaşayış məntəqələrinin digər respublikanın hüdudları daxilində yerləşməsi nəticəsində mövcud olan narahatçılığın aradan qaldırılması imkanlarını müzakirə etməklə bağlı məsələ qaldırıldı. Məsələ digər ərazilərlə yanaşı, xüsusilə Qazaxın Sofulu, Barxudarlı kəndlərinə aid idi. Sofulu kəndi inzibati cəhətdən Azərbaycan SSR Qazax rayonuna tabedir. Ermənistan SSR İncevan rayonu ərazisində yerləşir. Barxudarlı kəndi inzibati cəhətdən Azərbaycan SSR-in Qazax rayonuna tabedir. Ermənistan SSR-in İncevan rayonu ərazisində yerləşir. Rusiya imperiyası dövrünə aid mənbələrə görə 1860-cı ildə Sofuluda 22 ailə (104 nəfər), və Barxudarlıda isə 13 ailə (59 nəfər) tatar (Azərbaycan türkü) yaşayırdı [17, s. 8].

Ermənistan SSR Mərkəzi İcraiyyə Komissiyasının katibi vəzifəsini icra edən Q. Qalustyan Azərbaycan MİK Rəyasət Heyətinin Katibliyinə ünvanladığı məktubunda xahiş edir ki, bu məsələnin mahiyyəti ilə bağlı Azərbaycan tərəfi fikir bildirsin [12, vərəq 10].

Azərbaycan SSR Xalq Torpaq Komissarının Müavini Qarının 3 may 1938-ci il tarixdə yazdığı cavab məktubunda qeyd edilir ki, *"Müraciətinizin mahiyyəti üzrə Azərbaycan Torpaq Komissarlığı aşağıdakıları bildirir: Sofulu və Barxudarlı kəndləri ASSR-in Qazax rayonuna tabedir ASSR sərhədlərindən 3-4 km məsafədə Ermənistanın tərkibində yerləşir. Əhali: azərbaycanlılardan ibarətdir. İqtisadi cəhətdən onlar Qazax rayonuna meyillidirlər. Onları rahat avtomobil yolu (Akstafa-Dilican) birləşdirir. Məktubda qeyd olunan aralıq zolaqdakı kəndlərdən başqa Ermənistanın tərkibində inzibati cəhətdən ASSR Qazax rayonuna tabe olan Əskipara kəndi də var. Kənd magistral yoldan uzaqda yerləşir və Qazax rayonunun sərhədlərindən 9-10 km aralıdadır; Kəndi Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının sərhədindən 3-5 km. genişlikdə meşə sahəsi ilə ayırır. Əhalisi azərbaycanlılardan ibarətdir.*

Azərbaycan Xalq Torpaq Komissarlığı (AXTK) hesab edir ki, bu kəndlərin ərazi və yerləşdiyi yerdən asılı olaraq digər amillər nəzərə alınmaqla müvafiq Respublikaların tabeliyinə verilməsi məsələsi tam yetişib və tezliklə həllini tapmalıdır" [10, vərəq 11].

Qeyd etmək lazımdır ki, Sofulu, Barxudarlı və Yuxarı Əskipara kəndlərinin əhalisinin ümumi sayı 577 nəfər, ərazisi isə 3104 desyatin idi [17, s.8].

Qazax rayonunun "mübahisəli ərazi" sayılan Əskipara kəndi Aşağı və Yuxarı Əskipara kəndi kimi Qazax rayonunun ərazi-inzibati vahidinə daxildir. Yuxarı Əskipara kəndi dağətəyi ərazidə yerləşir.

1938-ci ilin 21 aprel tarixində Azərbaycan SSR Torpaq Komissarlığının Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinə təqdim etdiyi sənədə əsasən, Yuxarı Əskipara kəndi Ermənistan SSR-in ərazisində Azərbaycan SSR-ə məxsus kənd kimi təsdiqlənmişdir. Həmin sənəddə göstərilir ki, bu kənd Azərbaycan SSR-in Qazax rayonuna tabədir və ölkənin sərhədlərindən 9-10 km. məsafədə Ermənistan SSR ərazilərində yerləşir [14, vərəq 11].

Azərbaycanla Yuxarı Əskipara kəndini Ermənistan ərazisindən eni 3 km. olan meşə zolağı ayırır. Əhalisi yalnız azərbaycanlılardan ibarət olan Yuxarı Əskipara kəndi iqtisadi cəhətdən Qazax rayonu ilə bağlıdır. Kənd Ağstafa - Dilican avtomobil yolundan xeyli aralıda yerləşir.

1956-cı ildə Qazaxda 6 509 536 h. ümumi torpaq sahəsi var idi. Rayonun 21 kolxozunun istifadəsində 284.743 h. əkinəyararlı torpaq var idi [5, vərəq 3].

Kəmərlı

Ermənistan SSR Qazax rayonunun iddia etdiyi ərazilərdən biri də Qazaxın Kəmərlı kəndinin meşə massivi idi.

Kəmərlı kəndi Qazax rayonunun qərbində, İncə dərəsində, İncəsü çayının (Kürün qolu) sağ sahilində, Gəncə-Qazax düzənliyində yerləşir. Kəmərlı kəndi qərbdən Ermənistan Respublikasının Barana rayonunun (Noyemberyan) mərkəzi olan Barana şəhəri ilə, şərqdən Qazaxın Qaymaqlı kəndiylə, çöllük ərazilərdən şimaldan Qazaxın İkinci Şıxlı, cənub-qərbdən Qərbi Azərbaycanın Barana rayonunun (Noyemberyan) Balakənd, cənubdan isə Qurumsu kəndi ilə sərhəddir.

24 oktyabr 1984-cü il tarixində Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti sədrinin müavini Ş. Rəsizadə, Azərbaycan KP MK Qazax rayon partiya komitəsinin birinci katibi A. Süleymanov, rayon İcraiyyə Komitəsinin sədri B. Eyyubov və digər rəsmi şəxslər Kəmərlı kəndindən 6 km aralıda yerləşən Bataqlı bulaq deyilən yerə gəlmişlər.

Oktyabr ayının 24-də Qazax rayonun Kəmərlı kəndində (Dimitrov adına sovxoz) Ermənistan SSR Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini V.M.Movsisyan, Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti sədrinin müavini Ş.Ə.Rəsizadə, Ermənistan SSR-in Noyemberyan rayonundakı sovxozun direktoru Q.R.Meqrabyan, Qazax Rayon İcraiyyə Komitəsinin sədri B.Ş.Əyyubovun və torpaq məsələsini həll edən hazırlıq komissiyasının başqa üzvlərinin döyülməsinə gətirib çıxaran münaqişə baş vermişdir. Uzun müddət davam edən qarşılıqlı ərazi iddiaları nəticəsində əmələ gələn ədavətin səbəbi Azərbaycan SSR-in Qazax rayonunun Kəmərlı kəndi ilə Ermənistan SSR-in Noyemberyan rayonundakı Dovex kəndi arasında yerləşən 1.675 hektarlıq meşə sahəsi ilə bağlı olmuşdur. Dmitrev adına sovxozdakı vəziyyətlə əlaqədar Azərbaycan KP MK və respublika Nazirlər Soveti Qazax rayon partiya komitəsinə və rayon icraiyyə komitəsinə tapşırıqlar verilməsinə baxmayaraq münaqişə get-gedə qızışaraq kəskin vəziyyət aldı. İş o yerə çatdı ki, sovxozun direktoru İ.M.Bəbirovun evi etirazçılar tərəfindən daş-qalaq edildi və kəndə gedən yol bağlandı. Yerli hakimiyyət və hüquq-mühafizə orqanları- Qazax rayon Daxili İşlər Şöbəsinin rəisi R.M.Bağışov və DTK-nin rayon şöbəsinin sədri C.Q.Mustafayev səhlənkərlilik göstərərək vəziyyətə vaxtında müdaxilə etməmiş və vəziyyətin stabilləşməsi üçün heç bir əməli tədbir görməmişdilər.

Yaranmış vəziyyət "Qazax rayonunun Kəmərlı kəndində münaqişə haqqında" adı altında Azərbaycan KP MK Bürosunun 1984-cü il 12 noyabr tarixli iclasında müzakirə edildi. Çox təəssüf ki, Azərbaycan KP MK Bürosunun həmin iclasında qərara alınır: *"Bu il oktyabr ayının 24-də Kəmərlı kəndində baş vermiş münaqişə yolverilməz faktı hesab edilsin. Bununla əlaqədar olaraq Azərbaycan KP MK bürosu hadisəyə ürəkdan təəssüfləndiyini bildirir və erməni yoldaşlardan çox üzr istəyir"* [10, 1-5].

Müzakirələrdən sonra MK bürosu müvafiq qərar qəbul etdi və Moskvanın təzyiqi ilə Ermənistanın əsassız ərazi iddiasını təmin etdi.

Beləliklə, Kəmərlı kəndi Daş bulaq, Almalı bulaq, Məşədidin bulağı, Tutlu dərə, Fındıqlı bulağı, Hayvalı bulağı, Birinci Dərəbəyli, İkinci Dərəbəyli, Bala Cövüzlü, Böyük Cövüzlü, Soyuq bulaq, Kəmərlıxana, Battaqlı, Xanınım yurdu, Qara qaya və s. dədə-baba meşəliklərindən məhrum oldu [20].

Hazırda bu ərazi hər iki tərəfdən minalanıb və nə ermənilər, nə azərbaycanlılar əraziyə daxil ola bilmirlər.

ОФ "Международный научно-исследовательский центр "Endless Light in Science"

Nəticə

Beləliklə, tədqiqat zamanı məlum olur ki, sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra respublikaların arasında sərhədlər ümumi dövlət sərhəddi hesab olundu. Bu səbəbdən də respublikalar arasında sərhədlər ayrılmadığına, xəritələr çəkilmədiyinə görə Ermənistan SSR-nin Azərbaycan SSR-ə ərazi iddiaları davam etmişdir. Araşdırma zamanı məlum oldu ki, Zaqafqaziya MİK, Torpaq Komissarlığı dəfələrlə hər iki respublikanın Torpaq Şöbələrinin iştirakı ilə sərhədlər və ərazi mübahisələri ilə əlaqədar olaraq komissiyalar təşkil etmişdi. Lakin, hər dəfə uzun-uzadı araşdırmalar aparılsa da, konkret qərarlar qəbul edilmədi. Qəbul edilən qərarlar isə çox vaxt Ermənistan SSR-in xeyrinə həll olunurdu.

1922-ci ilin 25 oktyabr tarixli məlumata görə Azərbaycan ərazisi 7989105 desyatin olmuşdu. Qeyd olunan ümumi ərazinin Qazax rayonu hissəsində Ermənistana 379984 desyatin torpaq verilmişdi. Ümumiyyətlə isə, Qazax qəzasından 75904 desyatin yararlı torpaq, 79208 desyatin “yararsız” torpaq Ermənistan SSR-ə verilmişdir. Belə hallar 1991-ci ilə qədər davam etmişdir. Araşdırma zamanı məlum oldu ki, Ermənistan tərəfdən sərhədlərə müdaxilə, ərazi iddiaları Qazağın münbit torpaqlarına, yaylaq və meşələrinə, su mənbələrinə sahib olmaq məqsədi daşıyırdı. Bu iddialar nəticəsində Qazax qəzasının Şınıx-Ayırım, Ermənistan SSR-in Noyembryan rayonunun Orconikidze adına kolxozu ilə Azərbaycan SSR Qazax rayonunun “Komintern” kolxozu, Qaymaqlı, Dilican rayonunun Kotkənd kəndi ilə “Aslanbəyli” Torpaq Cəmiyyəti, Qazax rayonunun Sofulu, Barxudarlı, Yuxarı Əskipara, Kəmərlı kəndlərinin münbit torpaqlarının çox hissəsi Ermənistana verilmişdir.

Məqalə yazılarkən qarşıya qoyduğumuz məqsədə nail olmuşuq. Vəzifələr yerinə yetirilib.

Qeyd etmək lazımdır ki, SSRİ-nin dağılmasından sonra da Ermənistanın ərazi iddiaları səngiməmişdir. Qazağın bir çox kəndləri işğal edildi. 1 may 1992-ci ildə Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Qızıl Hacılı, 24 mart 1990-cı ildə Bağanıs Ayırım, 8 mart 1992-ci ildə Xeyrimli və 14 iyun 1992-ci ildə Albaniya dövlətinin yaranma tarixi ilə üst-üstə düşdüyü təxmin edilən, yəni eramızdan əvvəl 3-cü minilliyi əhatə edən Aşağı Əskipara kəndləri işğal olundu. 30 il sonra- Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri Qarabağı tam azad etdi. Azərbaycanın bu qələbəsindən sonra 19 aprel 2024-cü il tarixində Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə Dövlət Komissiyası razılığına əsasən 24 may 2024-cü il tarixində Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən nəzarətə götürülüb.

Hazırda Azərbaycan Respublikasının Ermənistan tərəfindən işğal edilən anklavları- 27 aprel 1992-ci ildə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunan Barxudarlı və Sofulu kəndlərinin, 8 iyun 1992-ci ildə işğal olunan Yuxarı Əskipara kəndinin geri qaytarılması barədə Azərbaycan Respublikasının və Ermənistan Respublikasının Prezidentləri səviyyəsində müzakirələr davam edir.

Ermənistan Respublikası azərbaycanlıları əsrlərlə yaşadığı ərazilərdən deportasiya etməklə kifayətlənmiş, həmin ərazilərin adlarını da erməniləşdirmişlər.

Qazax qəzasının Ermənistan tərəfindən dəyişdirilmiş toponimləri:

Türk adları	Erməni adları
Barana	Noyembryan (1938)
Ayırım	Bdqavan
Ləmbəli	Dəbədaşen (1960), Baqrataşen (1972)
Aşağı körpülü	Xaştaraq
Yuxarı körpülü	Zorakan (2008)
Balakənd	Dovex
Kotgah	Şavarşavan (1964), Koti (1992)
Qalaça	Berdavan (1978)
Qulp	Koxb
Qurumsu	Dostlu (1938), Barekamavan(1978)
Xoşkotan	Voskevan (1978)

Əskipara	Воскепар
Ağkilsə	Çiçəkbunar(1978), Cermakavan (1991)
Adatəpə	Ləğv edilib (1930)
Karvansaray	İcevan (1935)
Dilican	Delijan
Qaranlıqdərə	Xaravadzor, Lusadzor (1935)
Haçasu	Aşaşur
Qaradaş	Sevkar
Kürdavan	Yenokavan (1935)
Məlikkənd	Meliquyq
Yuxarı Ağdan	Aqdan (1967), Qanzakar (1978)
Uzuntala	Onut (1967), Aygeovit
Rəvazlı	Ditavan (1967)
Aşağı Ağdan	Morut, Axnapuyur
Göyərçin	Ləğv olunub
Mürteyil	Çiçəkbulaq (1978), Qexap(1991)
Polad Ayrım	Xaçardzan (1991)
Salah	Aqavnavank (1991)
Haqqıxlı	Vurqun (1978), Xovk (1991).

MƏNBƏ

1. Azərbaycan K(b)P ilə Zaqafqaziya Dövlət Siyasi İdarəsinin sovet respublikaları daxilində sərhəd mühafizəsinin ləğvi, inqilabi tribunal yanında hərbi kollegiyanın yaradılması və kollegiya üzvlərinin təsdiqi. 30 avqust, 1922 - 9 oktyabr, 1922 // Azərbaycan Respublikasının Dövlət Arxivini (ARDA). Fond 379, siyahı 40, iş 45.
2. Azərbaycan SSR-in ərazisində kənd təsərrüfatında istifadə etdiyi tədbirlər barədə arayış. 24 yanvar 1922- 1 noyabr 1922 //ARDA, Fond 28, siyahı 1, iş 155.
3. Qazax rayon ZDS icraiyyə Komitəsinin 3 dekabr 1956-cı il tarixli 79 №-li protokolundan çıxarış //ARDA, Fond 2502, siyahı 5, iş 179.
4. В Земкомиссию Зак. ЦИКа. О споре между Асланбег-лицами и Коткендцами //ARDA, Fond 379, siy. 3, iş 2154.
5. В Секретариат Президиума Аз ЦИКа на №111257 от 3/XI-26 г. // ARDA, Fond 2502, siyahı 2, iş 27.
6. Докладная записка по вопросу по граничных споров между колхозами Казахского и Таузского районов Азербайджанской ССР с колхозами Ноемберянского, Инджеванского и Шамшадинского районов Армянской ССР // ARDA, Fond 2502, siy 2, ish 134.
7. Закавказский Центральный Исполнительный Комитет Советов Рабочих, Крестьянских, Красноармейских и Матрос. Депут. №9675 от 9-го Октября 1926 г. // ARDA, Fond 2502, siyahı 2, iş 27.
8. Заседания Казахской организации А.К.П. от 29 августа 1920 года //Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin İctimai Siyasi Sənədlər Arxivini (ARPIİİSSA), Fond 1, siyahı 1, iş 260.
9. Информационная сводка Казахского Укома// ARPIİİSSA, Fond 1, siyahı 3, iş 126.
10. Об инциденте в с.Кемерли Казахского района //ARDA, Fond 1, siy 73, iş 321.
11. Переписка между Наркомземами Азербайджана, Армении и Грузии за 1926-1927 гг. // ARDA, Fond 1, siyahı 2, iş 27.

12. Переписка с ЦИК Армянской ССР, наркоматом Азерб.ССР по спорным земельным и др. вопросам. В АзЦИК // ARDA, Fond 379, siyahı 3, is 2830.
 13. Подписка 12/П-1927 г. // ARDA, Fond 2502, siyahı 2, iş 27.
 14. Секретариату Президиума ЦИК Азербайджанской ССР // ARDA, Fond 379, siyahı 3, iş 2830.
 15. Справка по спору между ССРА /Делижанский уезд/ и АССР /Казахский уезд/ о землях и лесах и Шиних-Айрумском районе // ARDA, Fond 2502, siyahı 2, iş 25.
 16. Территории, являющиеся объектом споров между закавказскими республиками // ARPIİSSA, Fond1, siyahı 2, iş 24a.
- Ədəbiyyat siyahısı**
17. Ağasıyev İ. Sülh yolunda anklav-eksklav “şlaqbaum”u // Xalq qəzeti, 15 may, 2024.
 18. Aydınoglu T. Sovet dövründə Azərbaycan torpaqlarının Ermənistanba bağışlanması tarixçəsi // Xalq qəzeti, 23 fevral, - 2023-cü il.
 19. İrəvan əyalətinin icmal dəftəri /Araşdırma, tərcümə, qeyd və əlavələrin müəllifləri akademik Z. Bünyadov və t. e. n. H. Məmmədov (Qaramanlı). – Bakı: Elm, –1996. – 184 s.
 20. Кәмәрлі // <https://az.wikipedia.org/wiki/K%C9%99m%C9%99rli>
 21. К истории образования Нагорно-Карабахской Автономной Области Азербайджанской ССР 1918-1925. Документы и материалы. Баку: Азернешр, 1989, 334 с.
 22. Кавказский календарь на 1916 год /Под ред. Н.П.Стельмашука. – Тифлис: Тип.Канцелярии Наместника Е.И.В. на Кавказь, 1915. – 627 с.
 23. Кавказский календарь на 1917 год /Под ред. Н.П.Стельмашука. – Тифлис: Тип.Канцелярии Наместника Е.И.В. на Кавказь, 1916. – 1074 с.
 24. Нифталиев И.В. Азербайджанская ССР в экспансионистских планах армян (20-е годы XX века). – Баку: Издательство “Təhsil”, 2010. – 292 с.
 25. После ликвидации пограничных барьеров между смежными уездами трех республик Южного Кавказа начались раздоры и трения вокруг права пользования пастбищами, водными источниками // <https://news.day.az/politics/426051.html?ysclid=lwbs9y7rqf913235346>;
 26. Щепотьев А. Доклад о спорных Кавказских территориях, на которые имеет права Азербайджанские турки. – Баку, Gənclik, – 2016, – 88 с.

Код поля изменен